

ПОВЫШЕННЫЙ ПРОЛАКТИН ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА МИГРЕНИ.

Усманова Д.Д.

Мусурманова М.О.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10591642>

Актуальность.: Заболевание мигренью в виде первичной головной боли встречается практически в любом возрасте, и его распространенность в основном совпадает с возрастом лиц, способных пить. Из-за вышеуказанных нагрузок это приводит к дезадаптации больных. Мигренью страдает 1 из каждых 10 человек, живущих на нашей планете, в зависимости от пола она встречается у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин. Поскольку наиболее распространен возраст заболевания 25-34 года, необходимо проводить исследования в области обследования и лечения этого заболевания.

Цель исследования: Клиническое исследование того, являются ли высокие уровни пролактина фактором риска мигрени.

Материалы и методы: с целью контроля находились под наблюдением 30 больных мигренью, обследованных в течение 6 месяцев в частной больнице «Некамед», расположенной в Зангиатинском районе Ташкентской области. Пациенты находились под открытым исследованием в кабинете невролога-эндокринолога, все больные были женского пола, их возраст средний от 15 до 55 лет. У больных МРТ головного мозга (магнитно-резонансная томография), определение уровня пролактина в крови, неврологический осмотр и, при необходимости, осмотр других специалистов. Больным с высоким пролактином и микроаденома гипофиза назначали каберголин по 0,5 мг 2 раза в неделю. Гиперпролактинемия была выявлена у 10 из 30 обследованных больных, у 6 из них была чистая мигрень, а у остальных 4 больных к мигрени присоединились головные боли напряжения. Длительность головных болей у них колебалась от 3 до 30 лет, к настоящему времени заболевание перешло в хроническую мигрень, характер болей не изменился, только ускорилась частота головных болей. Нерегулярные менструации и аменорея наблюдались у 4 из общего числа пациенток и лечились эстрогенсохраняющими препаратами. Микроаденома гипофиза выявлена у 46,67% больных, у остальных больных достоверного повышения уровня пролактина не наблюдалось. При назначении каберголина по 0,5 мг 2 раза в неделю больным с высоким

уровнем пролактина и микроаденомой гипофиза в течение 6 мес можно было видеть, что уровень пролактина приблизился к норме и размеры аденомы гипофиза не увеличились, при этом было установлено, что приступы мигрени значительно уменьшились.

Заключение. В целом, высокий пролактин в крови приводит к развитию мигрени и заставляет единицу перейти в хроническую форму. Включение уровня пролактина в план скрининга мигрени и введение препарата каберголина в план лечения на его основе. В этой целью рекомендуется включить исследование уровня пролактина в стандарт диагностики мигрени.

Использованная литература:

1. Avona A, Mason BN, Burgos-Vega C, et al. Meningeal CGRP-prolactin interaction evokes female-specific migraine behavior. *Ann Neurol.* 2021;89(6):1129-1144.
2. Patil M, Belugin S, Mecklenburg J, et al. Prolactin regulates pain responses via a female-selective nociceptor-specific mechanism. *iScience.* 2019;20:449-465.
3. Ashina M, Katsarava Z, Do TP, et al. Migraine: epidemiology and systems of care. *Lancet.* 2021;397(10283):1485-1495.
4. Schytz HW, Olesen J, Ashina M. The PACAP receptor: a novel target for migraine treatment. *Neurotherapeutics.* 2010;7(2):191-196.

